

SINTAKTIK EKSPRESSIYA: GAP BO'LAKLARI TARTIBI STILISTIKASI

*Karimov Suyun Amirovich,
Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti professori,
filologiya fanlari doktori.*

Annotatsiya. Mazkur maqolada sintaksis doirasida ekspressivlik vositasi sifatida gap bo'laklari tartibining stilistik imkoniyatlari tahlil qilinadi. Badiiy matn va publitsistik uslubda gap bo'laklarining an'anaviy tartibdan chekinib joylashishi orqali muallifning emotsional munosabati, fikrning urg'ulanishi hamda ohangdorlik kabi badiiylik mezonlari kuchayishi ilmiy asosda izohlanadi. Shuningdek, gap bo'laklari tartibi orqali yuzaga keladigan ekspressiv vositalarni turlicha uslubiy kontekstda ko'rsatib, ularning semantik va stilistik funksiyalarini ochib beriladi. Natijalar tilshunoslikda sintaktik stilistikaning o'rni va ahamiyatini yoritishda muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

Аннотация. В данной статье рассматриваются стилистические возможности порядка членов предложения как средства экспрессии в синтаксисе. Показано, как в художественном и публицистическом стиле отклонение от традиционного порядка членов предложения усиливает выразительность, эмоциональное отношение автора, акцентирует внимание и придаёт тексту мелодичность. Также анализируются экспрессивные средства, возникающие благодаря изменённому порядку членов предложения в различных стилевых контекстах, раскрываются их семантические и стилистические функции. Полученные результаты служат важной научной основой в определении роли синтаксической стилистики в языкознании.

Annotation. This article explores the stylistic potential of word order within sentence elements as a means of syntactic expressiveness. It is demonstrated that in literary and journalistic styles, deviation from conventional word order enhances emotional tone, emphasizes the author's attitude, strengthens focus, and contributes to the musicality of the text. Furthermore, the article examines how expressive means arise through altered word order in various stylistic contexts, and it reveals their semantic and stylistic functions. The findings offer a significant scholarly basis for understanding the role and importance of syntactic stylistics in linguistics.

Kalit so'zlar: sintaktik ekspressiya, gap bo'laklari tartibi, sintaktik stilistika uslubiy tahlil, an'anaviy tartib, o'zgargan tartib, sodda gap.

Ключевые слова: синтаксическая экспрессия, порядок членов предложения, синтаксическая стилистика, стилистический анализ, традиционный порядок, изменённый порядок, простое предложение.

Keywords: syntactic expression, word order, syntactic stylistics, stylistic analysis, conventional order, altered order, simple sentence.

Har qanday til birliklarining, jumladan sintaktik birliklarining stilistik xususiyatlari haqida so'z yuritganda ularning asosiy grammatik vazifalari va ma'nolarini ikkinchi qatorga surib qo'yib bo'lmaydi. Aksincha, ularning ana shu grammatik ma'nolar va vazifalarni ado etish jarayonida qo'shimcha yana qanday ma'no ottenkalarini bera olishi mumkinligi haqida mulohaza yuritish lozim bo'ladi. Garchi til vositalarining qo'llanishi barcha funksional uslublarda universal ekanligi e'tirof etilsa-da, gap qurilishi, ularning sodda va murakkab turlari, bir tarkibli gaplarning ko'rinishlari, kiritmalardagi rang-barangliklar ma'lum ma'noda ularning

funksional-stilistik ixtisoslashuviga ham olib keladi. Gap qurilishining muayyan bir funksional uslub bilan bog'liq bo'lishi mumkinligi buning dalilidir.

O'zbek tilida sintaktik kategoriyalarning ko'pligi ularda stilistik imkoniyatlarning kengligi haqida gapirishga imkon beradi. Quyida gap bo'laklari tartibiga xos bo'lgan stilistik xususiyatlar haqida so'z yuritiladi.

Sodda gaplar nutqda fikr ifodalashning qulay usulidir. Odatda bir sodda gap bitta fikrni ifoda etadi. Ammo nutqda ana shu bir fikrni turli usullarda ifoda etish zaruriyati va imkoniyati sodda gaplarning bir necha turlarining paydo bo'lishiga olib kelgan. Nutqda bir so'zga teng gaplarning paydo bo'lishida, gaplarning to'liq yoki to'liqsiz shaklda ifodalanishida, shaxsi aniq, shaxsi noaniq, shaxsi umumlashgan, shaxssiz gaplarning yuzaga kelishida, gapdagi ayrim bo'laklarning ajratilib ko'rsatilishi yoki uyushib kelishida, undalmalarning va kiritmalarning qo'llanishida, gap tarkibidagi so'zlarning o'rin almashtirib qo'llanishi va boshqalarda muayyan stilistik maqsad ko'zlanadi. Bunda bir holatda tilning tejamkorlik tamoyili amal qilsa, ikkinchi bir holat ifodadan ko'zda tutilgan emotsional-ekspressivlik bilan bog'liq bo'ladi.

Shuning uchun ham sodda gaplarning yuqorida sanab o'tilgan turlariga xos bo'lgan stilistik xususiyatlarni bilish o'zbek tili boyligiga nafaqat leksik birliklar miqdori va semantik ko'lamidan, balki grammatik-stilistik imkoniyatlaridan kelib chiqib baho berishga ko'maklashadi.

Kuzatishlarimiz shuni tasdiqlaydiki, sodda gaplardagi stilistik imkoniyatlarning paydo bo'lishi va kengayib borishi mutlaqo ekstralingvistik omillar bilan bog'liq bo'ladi. Nutqiy vaziyat va bu holatdagi rasmiylik va norasmiylik, nutq ishtirokchilarining yoshi va gender xususiyatlari, bilim va tajribasi, hatto kayfiyati ana shu omillar sanaladi.

Shu boisdan ma'lum bir sodda gap stilistikasi haqida qat'iy bir xulosa bilan chegaralanish ma'qul emas. Ular anglatgan birlamchi ma'nodan tashqari ishora qilayotgan fakultativ ma'no faqat u qo'llangan nutqiy vaziyatdan kelib chiqadi, degan fikrga tayanish ham maqsadga muvofiq bo'ladi.

Anglatgan ma'nolari bir xil yoki bir-birlariga yaqin bo'lgan sodda gaplardagi shakliy farqlar, o'z navbatida, ular o'rtasida stilistik farqlari borligini ham dalillaydi. Fikr ifodasi uchun nega aynan mana shu shakl tanlab olinganligini sezdirib turadi. Mana shu ma'noda, sodda gaplarning har bilan turi uchun xos bo'lgan stilistik imoniyatlarni o'rganish ona tilimizning boyluk darajasini ko'rsatishning alohida yo'li hisoblanadi.

O'zbek tilshunosligida gap bo'laklari tartibi nazariyasiga oid qarashlar ilk marta prof.A.G'ulomov tomonidan o'rta tashlangan. Olimning 1955-yilda nashr etilgan «Sodda gap» nomli asarida tilimizda so'zlar tartibi asosan erkin ekanligi, gap bo'laklarining o'rnini o'zgartirish ularning grammatik holatiga ta'sir qilmasligi, ammo bu o'zgarish fikrga, uning yo'nalishiga ma'lum darajada ta'sir ko'rsatishini aytgan. Boshqa o'rinlarda tartib stilistik rol o'ynashligini ta'kidlagan.¹

Undan keyin chop etilgan ishlarda, asosan o'quv qo'llanmalari va darsliklarda shu fikr takrorlangan, o'rni bilan rivojlantirilgan va kengaytirilgan.² Grammatikaga oid adabiyotlarda, xususan «O'zbek tili grammatikasi»da (II tom, Toshkent, 1976) ham o'zbek tilida so'z tartibi, asosan erkin bo'lishi, shu bilan birga, ayrim bo'laklarning muayyan o'rinlarda kelishi qayd qilinadi. A.Nurmonov boshqa turkiy tillarda ham gapda so'zlar tartibi erkin ekanligini ta'kidlagan.³

¹ **Гуломов А.** Содда гап. – Тошкент: «Фан», 1955, -Б.85.

² **Мирзаев М.** Гапда сўзлар тартиби. – Тошкент: «Фан», 1955, -Б.15.

³ **Нурмонов А.** Гап ҳақида синтактик назариялар. – Тошкент, 1988, -Б.91.

Gap bo'laklari tartibining erkinligini nisbiy tushunish kerak, deb o'ylaymiz. Chunki o'zbek tilida gap tarkibida so'zlar joylashishining muayyan tartibi bor. Odatda bosh bo'lakdagi ega oldin, kesim keyin keladi. Ikkinchi darajali bo'laklar – aniqlovchi, to'ldiruvchi va hol ulardan oldin kelib bog'lanadi.

Ammo bu tartib nutqda buzilishi mumkin. A.G'ulomov ham buni qayd etgan. Odatdagi tartibning o'zgarishga yuz tutishi nutqiy talab bilan bog'liq bo'lishi haqida antik davr sofistlari ham mulohazalarini qoldirishgan. Masalan, Sesiliy ular so'z tartibining o'zgarishini stilistik figura deb e'tirof etgan. Giperbat deb nomlangan bu hodisani Kvintilian hatto troplar doirasiga kiritgan.⁴ Gap bo'laklari tartibi tadqiqi sintaktik stilistika doirasida bo'lishi lozimligi haqidagi fikrlar V.V.Vinogradov va A.I.Yefimovlar asarlarida ham aytilgan.⁵

Nutq jarayonida so'z tartibi bekoridan bekorga o'zgartirilmaydi. Uning o'zgarishi muayyan sabablari bor, albatta. Masalan: *Ukam – injener, Injener – ukam, Injener ukam*. Har uch sintaktik birlik ham grammatik, ham semantik jihatdan farqlanadi va bunda so'zlar o'rnining almashganligi hamda tinish belgisi muayyan ahamiyat kasb etadi. *Ukam – injener va Injener – ukam* grammatik farqlarga ega emas. Birinchi so'z ega, ikkinchisi kesim. Semantik farq esa bor. Birinchisida ukaning injener ekanligi, ikkinchisida injener gap muallifining ukasi ekanligi, uchinchisida gap muallifi ukalaridan biri injener ekanligi ma'lum bo'ladi. Bu gaplar o'rtasida muayyan stilistik farqlar mavjud va bu farqlar ularning maxsus ohang bilan talaffuz etilishi orqali ma'lum qilinadi. *Ukam – injener* gapini ikki xil ohangda talaffuz etish orqali stilistik ma'no farqlanadi. Agar urg'u *ukam* ga tushsa, e'tibor ham shu so'zga qaratiladi va bunda gap oddiy axborot xarakterida bo'ladi va stilistik mazmun kasb etmaydi. Urg'u *injener* so'ziga tushgan holatda stilistika bor. Bu so'zning alohida urg'u bilan talaffuz etilishi orqali ukaning kasbidan faxrlanish tuyg'usi anglashiladi. Xuddi shu stilistik ottenka *Injener – ukam* gapida ham mavjud. *Ukam* ni alohida urg'u bilan talaffuz etish orqali endi gap muallifining o'z ukasi bilan faxrlanish tuyg'usi ta'kidlanadi. *Injener ukam* stilistik jihatdan betaraf. Ayni paytda, *Ukam injener* tarzida gap tuzib bo'lmaydi. Chunki, so'z tartibining o'zgarishi mantiqiy izchillikka ta'sir ko'rsatmasligi lozim.

Antik davr retorikasi nazariyotchilari gap bo'laklari tartibini o'zgartirib qo'llashni notiqlik mahoratining yo'llaridan biri deb hisoblashgan. Jumladan, Anaksimn quyidagilarni aytgan: So'z tartibining to'rtta yo'li bor. Birinchisi – bir-biriga mos keladigan so'zlarni matnda ketma-ket yoki turli o'rinlarga joylashtirish; ikkinchisi – bir so'zning o'zidan yoki uning turli shakllaridan foydalanish; uchinchisi – predmetni bir yoki bir necha so'z bilan belgilash; to'rtinchisi – voqelikni izchillikda yoki bu izchillikni o'zgartirib bayon etish.⁶

Inversiya – gap bo'laklari tartibi o'zgarishining ilmiy atamasidir. U nutqning ta'sirchanligi, ekspressivligi, emotsionalligi kabi ma'nolarni ifodalash uchun maxsus qo'llanadigan, fikrni emotsional-ekspressiv tarzda ifodalashni faol va mahsuldor usullaridan hisoblanadi.⁷ Inversiyani qo'llashni ilmiy asarlar va rasmiy matnlarda inkor qilib bo'lmasa-da, ular uchun to'g'ri so'z tartibi xos ekanligini ta'kidlash zarur. Ularda odatda oddiy tartib amal qiladi. Odatdagi tartibini o'zgartirgan holda qo'llash ifodaning ekspressivligiga ehtiyoj bo'lgan badiiy va publitsistik uslublarda faoldir.

Masalan, Zulfiya predmet va narsa-hodisaning emas, balki uning harakati va holatini ta'kidlash uchun epitetli birikmalar tarkibidagi so'zlarning o'rnini almashtirgan: *dala ko'm-*

⁴ Античные теории языка и стиля. – М.-Л.: ОГИЗ-СОЦЭКГИЗ, 1936, -С.225.

⁵ **Виноградов В.В.** Итоги обсуждения вопросов стилистики / Вопросы языкознания, 1955. № 1, -С.60-62; **Ефимов А.И.** Стилистика художественной речи. – М., 1957., -С.40.

⁶ Античные теории языка и стиля, -С.172.

⁷ **Абдуллаев А.** Ўзбек тилида экспрессивликнинг ифодаланиши, – Тошкент: «Фан», 1983. –Б.70-716.

ko'k, dala oppoq («Buyur, Vatan»), kecha jim-jit, kecha beozor («Bahor kechasi»), havo ko'm-ko'k (Bahor), xalqim hur («Oktabr»), hayotim lazmatli, tuprog'ing aziz («Mening Vatanim») kabi. Ba'zan bu o'rin almashishlar nafaqat yuksak poetik, balki ijodkor uslubini belgilaydigan individual vositaga aylanganligini ham ko'rish mumkin bo'ladi: *Biz sizni kutamiz, qadrdon mardlar, / Bodomlar oq gulin ochgani damda (Zulfiya).*

So'zlashuv uslubidagi tartibning o'zgarishi ekspressivlik talabidan ko'ra emotsionallik bilan bog'liq. Suhbatdoshlarning biri ikkinchisiga o'z fikrini ma'qullatishga urinishi va bu jarayondagi nutq shiddati, ba'zan bayondagi noizchilik, palapartishlik, kayfiyatda jahlning yoki mensimaslikning ustunligi so'z tartibini, binobarin nutq mantig'ini buzadigan omillardir. Ammo *Jonimga tegib ketdinglar! Yo'qol hammalaring!* kabi his-hayajon va g'azab bilan aytilgan gaplarda *yo'qol* va *hamma* so'zlari o'rining almashtirilishida muayyan stilistik maqsad ko'zda tutiladi. Urg'uning *yo'qol* so'ziga tushishi uning ahamiyatini oshiradi, *hammalaring* ning mavqeini pasaytiradi. So'zlarning odatdagi tartibida esa bu ekspressivlikka erishib bo'lmaydi.

Buning aksicha, badiiy matnlarda muhim deb hisoblangan so'z misra yoki gap oxirida olinishi mumkin. Bu esa oxirgi so'zning alohida urg'u bilan talaffuz etilishini taqozo etadi va she'riy poetika tabiatiga mos keladi: *Hatto bilmas edim sevarmiding sen (Zulfiya). Yaxshiki, yigitda er yuragi bor, U sevsa, hech qachon yonmas yashirin (Zulfiya).*

She'riy matnlardagi gap bo'laklari tartibining o'zgarishi kuchli poetik vosita bo'lishini misralarni uning oddiy tartibda berilgan varianti bilan qiyoslash orqali ishonch hosil qilish mumkin: *Men seni sevaman, sehrigar yigit, Butun borlig'im-la men senga maftun (Zulfiya) – Men seni sevaman, sehrigar yigit, Men senga butun borlig'im-la maftun* yoki *Ona qalbi oyoqqa tursa O'g'lim, sira bo'lmaydi urush. – Ona qalbi oyoqqa tursa / O'g'lim, sira urush bo'lmaydi.*

Bu qiyosiy tahlildan yana shu narsa ma'lum bo'ladi, gapda kesim oxirida kelganda, odatda gap axborot xarakterida bo'ladi. Uning inversiyaga uchrashi, ya'ni o'zi bog'langan so'zdan oldinga o'tishi she'rga ekspressivlik ruhini beradi.

Inversiya poeziyaga xos xususiyat sanalsa-da, mazmun va emotsionallik talabi bilan prozaik nutqda ham unga yo'l qo'yiladi: *Buning hammasiga chidab, sig'indi bo'lib yurishga bardoshi yetmasligini endi aniq sezgan Bobur: – Yo'q, - dedi. - Hammasidan kechdim! Janob Qosimbek, men endi shoh emasmen! Kerak emas menga xon qabuli! Bas! Uloqtiring hammasini!* (P.Qodirov) kabi.

Prozaik asarlar uchun o'zbek tilining odatdagi so'z tartibi xos. Ammo personajlar nutqida bu tartibning buzilishini inkor qilib bo'lmaydi. Kuchli his-hayajon ifodasi hatto odatdagi tartibning buzilish zaruratini keltirib chiqaradi. Poetik asarlarning shakllanishida alohida ekstralingvistik shart-sharoitlarning mavjud bo'lishi sintaktik birliklarniig umumtil me'yor asosida amal qilishiga imkon bermaydi va shunday qilib, poeziyaning so'z tartibi erkin bo'lgan «o'z sintaksisi» vujudga keladi. Badiiy uslub ana shu xususiyatlari bilan boshqa funksional uslublardan ajralib turadi.

Quyidagi: *Bibi Yulduz ustod deb xitob qildi-yu, Ulug'bekning quchog'iga otildi* (O.Yoqubov) misolida kelgan *bibi* so'zida subyektiv baho ottenkasi bilan birgalikda stilistik ma'no ham mavjud. Uning bosh harf bilan yozilishi barobarida so'zning semantik ko'lam yanada kengaytirilgan, insonga bo'lgan alohida hurmatga ishora qilingan. Ayni paytda, so'zning ma'nosini kuchaytiruvchi yana bir stilistik vosita ham borki, bu – *Yulduz* va *bibi* so'zlarining o'ri almashtirilib qo'llanishidir. Odatda, nutqda bu birikma *Yulduz bibi* tarzida qo'llanadi. Shu holatda ham unda ekspressivlik mavjud. Ammo ularning inversiya uchratib qo'llanishi esa bu ekspressivlikni yuqori nuqtaga olib chiqadi, nutqqa alohida emotsional pafos beradi, uni Mirzo Ulug'bek qalbidagi yuksak muhabbatiga ishora qiluvchi yuksak poetik vositaga aylantiradi.

Demak, ekspressiv-emotsionallikni yuzaga keltiruvchi grammatik vositalardan biri sifatida gap bo'laklari tartibining o'zgarishi – inversiya so'zlashuv va badiiy-publitsistik uslublarga tegishli kategoriyadir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mahmudov N., Nurmonov A. O'zbek tilining nazariy grammatikasi. Sintaksis. – Toshkent: «O'qituvchi», 1995. -232 b.
2. Mirzayev M. Gapda so'zlar tartibi. – Toshkent: «Fan», 1955. -16 b.
3. Mukarramov M. Hozirgi o'zbek adabiy tilining ilmiy stili. – Toshkent: «Fan», 1984. -160 b.
4. Nurmonov A. Gap haqida sintaktik nazariyalar. – Toshkent, 1988. -100 b.
5. Rasulov I. Atov gap haqida / O'zbek tili va adabiyoti, 1973, №2. -B.36-39.
6. Rasulov I. Hozirgi o'zbek adabiy tilida bir sostavli gaplar. – Toshkent: «Fan», 1974. -236 b.
7. Sayfullayev A. Hozirgi o'zbek tilida gap bo'laklarining semantikasi va grammatikasi. – Toshkent: «Fan», 2000. -128 b.
8. O'zbek tili grammatikasi, II tom. Sintaksis. – Toshkent: «Fan», 1976. -560 b.
9. O'zbek tili leksikologiyasi. – Toshkent, 1981. -314 b.
10. O'rinboyev B. O'zbek tili so'zlashuv nutqi masalalari. – Toshkent, 1974. -148 b.
11. Qo'ng'urov R. O'zbek tili stilistikasidan ocherklar. – Samarqand, 1975. -240 b.
12. G'afforov A. Hozirgi o'zbek tilida parsellyativ va ilovali qurilmalarning sintaktik derivatsiyasi: Filol.fan.nomz. ...dis.avtoref. – Samarqand, 1997. -26 b. *sofiya*. 'Voprosi yazikoznaniya', 1993. № 2.